

**ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ РИСКАМ**

Мирхосилов Улугбек Алишер угли

Ташкентский государственный аграрный университет, студент 2-курса

Ашурметова Нигора Азатбековна

Научный руководитель: доцент ТГАУ, PhD

**DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN ORDER TO
INCREASE RESILIENCE TO CLIMATE RISKS**

Mirkhosilov Ulugbek

Student of Tashkent State Agrarian University

Ashurmetova Nigora

Scientific leader: TDAU associate professor, PhD

***Аннотация.** Устойчивое развитие сельского хозяйства предполагает такие методы производства сельскохозяйственной продукции, при которых сохраняется биоразнообразие и обеспечивается охрана окружающей среды. Повысить устойчивость к климатическим рискам и другим внешним факторам возможно посредством осуществления диверсификации сельскохозяйственного производства, который представляет собой процесс изменения структуры производства с целью уменьшения зависимости от одного типа культуры или животноводства.*

***Ключевые слова:** диверсификация, климатические изменения, устойчивость, органическое сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство.*

***Abstract.** Sustainable agricultural development involves methods of agricultural production that preserve biodiversity and ensure environmental protection. Increasing resilience to climate risks and other external factors is possible through the diversification of agricultural production, which is the process of changing the structure of production in order to reduce dependence on one type of crop or livestock.*

***Keywords:** diversification, climate change, sustainability, organic agriculture, agricultural production.*

Введение

Сегодня сельское хозяйство сталкивается со множеством вызовов, связанных с изменением климата, что требует значительных усилий для адаптации к новым условиям. Климатические изменения проявляются в изменениях температурных режимов, осадков, частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения, ураганы и другие. Эти изменения являются следствием как естественных процессов, так и воздействия человеческой деятельности. Влияние изменений климата многогранно, но для сельского хозяйства оно проявляется в основном в виде негативных последствий, хотя есть и положительные моменты в виде новых возможностей для отрасли. Засухи,

проливные дожди и наводнения, экстремальные температуры ухудшают качество почвы и условия для роста сельскохозяйственных культур, изменения климатических условий создают новые условия для распространения вредителей, таких как насекомые, и заболеваний растений. Потери урожая из-за сочетания экстремальных погодных условий и изменений в экосистемах влекут за собой экономические потери для фермеров и других хозяйствующих субъектов. Диверсификация сельскохозяйственного производства является эффективной стратегией для повышения устойчивости к климатическим рискам, уменьшения уязвимости экосистем и обеспечения долгосрочной экономической стабильности фермерских хозяйств.

Изученность проблемы

Вопрос диверсификации сельского хозяйства изучали многие ученые, как в рамках общей теории аграрной экономики, так и в контексте устойчивого развития, продовольственной безопасности и региональных особенностей. В частности, М. Тодорович рассматривал диверсификацию как способ повышения экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий и смягчения последствий изменения климата. В своих исследованиях он акцентировал внимание на необходимости интеграции агросектора с другими отраслями экономики. Джон Лоу исследовал влияние диверсификации сельского хозяйства на структуру доходов фермерских хозяйств, а также на изменение факторов риска и неопределенности в агробизнесе. Генри Чепмен в рамках своих работ изучал стратегии, которые позволяли фермерам в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Африка, диверсифицировать свою деятельность и получать дополнительный доход от новых сельскохозяйственных продуктов или переработки. Эти и другие исследования подчеркивают важность диверсификации как экономической, так и экологической стратегии для повышения устойчивости сельского хозяйства, улучшения его производительности и адаптации к меняющимся внешним условиям.

Материалы и методы

Диверсификация сельского хозяйства Узбекистана является важным направлением государственной политики, направленным на повышение устойчивости и эффективности аграрного сектора. Принятая в 2019 году Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан [1] сегодня служит программной основой для решения ряда приоритетных вопросов, таких как дальнейшее углубление реформ в отрасли и применение инновационных технологий. Стратегия включает меры по диверсификации производства, совершенствованию земельных и водных отношений, созданию благоприятного

агробизнес-климата и поддержке кооперации. Стратегия «Узбекистан – 2030», утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УФ-158, также включает целевые индикаторы по резкому увеличению уровня урожайности и рентабельности в сельском хозяйстве. [2]

Анализ и результаты

Наряду с тем, что в аграрном секторе решаются главные стратегические задачи - бесперебойное обеспечение населения продуктами питания и снабжение лёгкой и пищевой промышленности сырьём, в современных условиях продукция аграрного сектора начала приобретать и новые функциональные возможности, например, переработка и утилизация различных биологических масс в такие энергетические ресурсы, как биотопливо для транспортных средств, биогаз для бытового использования, отопления жилых и нежилых (теплиц, животноводческих ферм и др.) помещений. Кроме того, сельскохозяйственная деятельность обеспечивает получение таких специфических общественных благ как социальный контроль над сельскими территориями, развитие сельской культуры, сохранение традиций и сельского образа жизни, воспроизводство природного потенциала, формирование условий для удовлетворения социально-духовных и рекреационных потребностей общества и т.д.

Учитывая значимость аграрного сектора в национальной экономике, в данном секторе реализуются системные реформы, отрасль развивается в соответствии с современными требованиями, в результате чего улучшились земельно-водные отношения, сформировалась благоприятная среда для агробизнеса.

Несмотря на проблемы сельского хозяйства, вызванные изменением климата, и обусловленные другими факторами, эта отрасль развивается и уже является одной из важнейших составляющих экономики страны. В частности, объем производства продукции сельского хозяйства в 2024 году составил 444586,4 млрд сум, или 103,1% по

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

отношению к 2023 году, в том числе животноводства – 225762,3 млрд сум (104,0 продукция растениеводства достигла %) (табл.1).
218824,1 млрд сум (102,2%), продукция

Таблица 1

Показатели производства сельского хозяйства по республике

	2021	2022	2023	2024	В 2024 году по отн-ю к 2023 г. в %
Общий объем продукции сельского хозяйства					
Объем производства продукции сельского хозяйства, млрд сум	303415,5	345191,7	405418	444586,4	103,1
В т.ч. продукция растениеводства, млрд сум	152130,4	177962,7	203082,7	218824,1	102,2
продукция животноводства, млрд сум	151285,1	167229	202335,3	225762,3	104,0
Производство основных видов продукции растениеводства и животноводства					
Зерновые культуры, тыс. т	7540,9	7 994,9	8426,6	8 855,2	104,8
Картофель, тыс. т	3292,3	3441,7	3574,1	3 716,8	104,0
Овощи, тыс. т	10 859,3	11163,0	11553,7	11 994,8	103,8
Бахчи, тыс. т	2281,1	2420,7	2553,5	2 683,6	105,1
Плоды и ягоды, тыс. т	2852,5	2983,5	3121,7	3 271,2	104,8
Виноград, тыс. т	1695,1	1760,6	1737,6	1 825,8	105,4
Мясо, тыс. тн	2640,4	2726,0	2833,3	2 942,5	103,9
Молоко, тыс. тн	11286,9	11629,4	11968,7	12 443,8	104,0
Яйца, млн.шт.	8053,1	8129,3	8487,5	8 805,4	103,7

Источник: https://stat.uz/img/press-reliz-rus_p54349.pdf

Согласно предварительным данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, в 2024 году было выращено около 9 миллионов тонн зерна, свыше 3 миллионов тонн хлопка, более 16 миллионов тонн овощей и бахчевых культур, 5 миллионов тонн фруктов и винограда, 4 миллиона тонн картофеля, заготовлено свыше 15 миллионов тонн мяса и молока, а также 30 тысяч тонн коконов. [6]

Вместе с тем, в современных условиях изменения климата, важно обеспечить дальнейшее развитие сельского хозяйства, как отметил Президент Ш.М. Мирзиёев на презентации о ходе реализации реформ в отрасли, «на основе научно обоснованных методов и наилучшего опыта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН». [7]

Необходимость осуществления мер по созданию устойчивой к изменению климата

агроэкосистемы указана и в Постановлении Президента от 24.06.2024 г. № ПП-233. Данным законодательным актом утверждена Национальная программа по адаптации сельского хозяйства к изменению климата и смягчению негативного воздействия сферы на климат, где в качестве приоритетного направления определена задача эффективной организации мер, осуществляемых в регионах, связанных с изменением климата. [3]

Как было отмечено выше, в Узбекистане наблюдаются как негативные, так и позитивные тенденции воздействия климатических изменений на сельское хозяйство. К положительным тенденциям можно отнести принятие и реализацию мер по увеличению площади зеленых насаждений, эффективному использованию пастбищ и организации их охраны, привлечение международных грантовых и

бюджетных средств, увеличение государственной поддержки внедрения водосберегающих технологий, сокращение площадей под хлопчатник и увеличение площадей под зерновыми, овощами, фруктами и кормовыми культурами и др.

Переход к более сбалансированному сельскому хозяйству обеспечивается за счет диверсификации, которая направлена на уменьшение зависимости от одной культуры, традиционно хлопка, и развитие более устойчивых, разнообразных источников

дохода для сельских хозяйств. Диверсификация производства в сельском хозяйстве, связанная с освоением новых видов деятельности, позволит производителям сократить влияние сезонности в производстве и достичь финансовой устойчивости, позволит избежать рисков, связанных с отрицательными явлениями, возникающими в связи с изменением климата, обеспечит дополнительную прибыль (рис. 1). [4]

Рис.1. Значение диверсификации сельскохозяйственного производства

В последние годы в Узбекистане предприняты шаги для расширения ассортимента сельскохозяйственных культур, в частности, в результате развития альтернативных сельскохозяйственных культур расширены посевы пшеницы, риса и кукурузы, что значительно увеличило объем внутреннего производства продовольствия. Развиваются также тепличные технологии для выращивания овощей, таких как помидоры, огурцы, перец. Значительное внимание уделяется производству фруктов и ягод, активно развивается производство

масличных культур (соя, подсолнечник, рапс), которые имеют высокий спрос на рынке и предоставляют возможность для увеличения производства масла. Интенсивное развитие происходит на плантациях орехов (миндаль, фундук, грецкий орех). Все эти направления имеют перспективы как на внутреннем рынке, так и высокий экспортный потенциал.

В рамках диверсификации сельского хозяйства в Узбекистане прогрессирует органическое сельское хозяйство и надлежащая практика ведения сельского

хозяйства. Данные направления имеют решающее значение для повышения устойчивости сельскохозяйственной отрасли, сокращения рисков, связанных с изменением климата и нестабильностью рынков. По прогнозам американской исследовательской компании Grand View Research рынок органической продукции продолжит расти со скоростью 10 – 12 % в год и достигнет в 2025 г. порядка 212-230 млрд. долларов, а объём рынка органических продуктов может составить от 3 до 5% от мирового рынка сельхозпродукции. [5]

Огромную важность в контексте диверсификации сельского хозяйства приобретают программы, направленные на поддержку фермеров, переходящих на новые культуры. Эти программы включают финансовую помощь, налоговые льготы, обучение фермеров и помощь в разработке новых технологий. Существует поддержка фермеров, занимающихся органическим земледелием, включая субсидии и налоговые льготы для перехода на органические методы.

Заключение

Диверсификация сельского хозяйства в Узбекистане является важным шагом на пути

к устойчивому развитию аграрного сектора. Снижение зависимости от хлопка и увеличение производства других сельскохозяйственных культур помогает не только повысить доходность, но и улучшить продовольственную безопасность, а также сократить риски, связанные с изменением климата и нестабильностью рынков. Внедрение современных технологий и продолжение реформ в сельском хозяйстве способствуют созданию более эффективной и устойчивой аграрной экономики. Исследования показывают, что в большинстве случаев диверсификация основной деятельности сельскохозяйственных предприятий с организацией новых отраслей наряду с существующими обеспечивает более рациональное использование ресурсной базы товаропроизводителей, что, в свою очередь, приводит к росту объёмов производства агропродукции, снижению удельных затрат производственных ресурсов и росту экономической эффективности деятельности в целом.

Использованная литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 23.10.2019 г. № УП-5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 - 2030 годы».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030»
3. Постановление Президента от 24.06.2024 г. № ПП-233 «О мерах по созданию устойчивой к изменению климата агроэкосистемы и повышению устойчивости производителей сельскохозяйственной продукции к рискам, связанным с изменением климата». <https://www.norma.uz>.
4. Проблемы и перспективы развития АПК и сельских территорий. Книга 3: монография / О. А. Аничкина, Ю. И. Бершицкий, Л. В. Гайдаренко и др. / под общ. ред. С. С. Чернова. - Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. - 258 с.
5. Grand View Research, <https://www.grandviewresearch.com/blogs/food-andbeverages>
6. <https://agroworld.uz/ru/novosti/agropromshlennj-kompleks-uzbekistana--itogi-2024-goda>
7. <https://president.uz/ru/lists/view/7559>